

Prolegomene la un chestionar sociolingvistic⁴⁴

Viorica POPA, conferențiar universitar, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți
<https://orcid.org/0009-0008-6283-6301>

viorica.popa@usarb.md

Angela BEJAN, conferențiar universitar, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți
<https://orcid.org/0000-0001-6992-0188>

angela.bejan@usarb.md

Abstract: *The article synthesizes studies that analyse greeting formulas in the Romanian language and/or greeting as a fundamental component of Romanian speakers' communicative behaviour, highlighting the importance of revisiting this topic within an interdisciplinary framework. The socio-linguistic questionnaire is proposed as the main research instrument for examining greeting formulas, with the aim of identifying attitudes, habits, and perceptions related to everyday greetings, as well as the frequency of various greeting forms. The research extends beyond the field of linguistics into sociology and psychology in order to facilitate the collection of greeting formulas and the observation of regional, social, age-related, and gender-based variations in speech. The study is particularly relevant in the context of new generations of digital natives, who are shaping distinct behaviours and perspectives regarding this verbal and/or nonverbal communicative act: greeting.*

Keywords: *greeting formulas, research instrument, sociolinguistic questionnaire, representative sample.*

⁴⁴Studiul s-a realizat în cadrul proiectului *Cartografierea formulelor de salut în Moldova istorică*, (acronim: GreetMap_Ro-Md), finanțat de ANCD, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 25.80013.0807.42ROMD.

Limba se află în continuă schimbare. Explicarea fenomenelor lingvistice exhaustiv se produce doar în coordonare cu diferite științe. Abordarea interdisciplinară devine astăzi o prioritate, o necesitate a contextului de cercetare.

Studiul formulelor de salut devine tot mai interesant cu cât reia cercetările anterioare și le plasează la nivelul investigațiilor multidisciplinare: lingvistic, sociolingvistic, psihosociolingvistic.

Conceptualizate în contextul regulilor de „etichetă lingvistică”, care provin atât din limba română *in se*, cât și, mai ales, din acea *a se cuvinte*, existent în codul de comportament al civilizației noastre, „formulele de salutare” au constituit subiect de cercetare pentru Gheorghe Caragață, Marica Pietreanu, dar și pentru cei preocupați de științele de graniță – sociolingvistica, psiholingvistica etc., precum Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Tatiana Slama-Cazacu ș.a.

Interesul față de subiectul investigației noastre este determinat și de faptul că, după cum remarcă Gheorghe Caragață „formulele de salutare sunt oglinda cea mai perfectă a tradiției, religiei, felului de viață etc., [...] existența lor este asigurată atâta timp cât ele au un sens pentru întreaga comunitate, care se simte unită prin ele, și cât acest sens corespunde modului de a privi lucrurile al comunității însăși” (Caragață, 1939, p. 62-63).

Studiile au remarcat:

- distincțiile dintre *salut* și *formulele de salut*: salutul „este comportamentul comunicațional, gestual sau verbal (ori și gestual și verbal) cu o semnificație cunoscută unui micro- sau macrogrup social, dar „dă un semn de atenție, de respect, de politețe unei persoane sau unui grup”; formula de salut este „un enunț (sau un grup de enunțuri) uni- sau plurivoc, prin care se exprimă actul de salut” (Pietreanu, 1984, p. 29);
- conceptualizarea *formulelor de salut*: „sunt semne ale contactului social între indivizi și servesc pentru a stabili acest contact între persoane cunoscute sau necunoscute, între prieteni sau neprieteni” (Caragață, 1939, p. 63); s-au fixat prin repetare, s-au tradiționalizat, fiind determinate atât în momentul constituirii, cât și în acela al folosirii, de comportamentul sociocultural al omului în cadrul unor relații stabilite sau care se cer a fi stabilite între indivizii dintr-un micro- ori macrogrup social” (Pietreanu, 1984, p. 29) etc.
- formulele de salut (*bună dimineața, neața, seară bună, drum bun, sănătate bună, doamne ajută, vânzare bună, Dumnezeu să-l (s-o) ierte* etc. (*ibidem*, p. 105-144), dar și a întrebărilor prin care putem înregistra diversitatea formulelor de salut din literatura de specialitate, inclusiv ALR (a se observa: (hartă 1502) *cum se salută oamenii dimineața?*; (hartă 1503) *cum se salută peste zi?*; (hartă 3573) *când unul pleacă la drum cum i se zice?*; (hartă 3574) *cum se salută prietenii?*; (hartă 3577) *cum se răspunde când salută un copil?* (hartă 1499) *cum se salută când găsești pe cineva la masă?*; (hartă 1501) *cum se salută când omul e la lucru?*; (hartă 1506) *cum se salută femeile între ele?* etc.);
- tipologiile formulelor de salut: în funcție de criteriul temporal (*formule vechi*, care s-au păstrat în limbă de-a lungul vremii; *formule noi*, apărute într-o epocă create pe teritoriul țării sau împrumutate); în funcție de conversație, relațiile între vorbitori (zilnice, anuale, ocazionale, adresate celor care efectuează o anumită muncă) etc.
- numeroase premise pentru conceperea unui chestionar sociolingvistic în baza căruia s-ar identifica noi dimensiuni ale formulelor de salut.

Într-o epocă a digitalizării, a comunicării fragmentare și/sau determinată de scrollare, taguire, followare, shareuire etc., formulele de salut contribuie la crearea unui climat de respect, empatie, deschidere între interlocutori. Studiul acestora e cu atât mai important cu cât diferite generații au atitudini, comportamente și viziuni diferite față de acest comportament verbal și/sau nonverbal, salutul.

În acest sens, reiterarea unei cercetări a formulelor de salutare, în contextul actual, ni se pare, valoroasă⁴⁵. Consistența demersului, evident, se justifică prin metodele de cercetare propuse.

⁴⁵Corelarea studiului sistematic al limbii cu acela al societății a pus în evidență rolul deosebit al dinamicii sociale în schimbarea comportamentului lingvistic: „Presiunile sociale se exercită continuu

Chestionarul sociolingvistic este un instrument eficient în acest tip de cercetare, întrucât permite colectarea formulelor de salut în contexte sociale diferite. Mai mult decât atât ancheta sociolingvistică presupune „folosirea simultană a unui mare număr de informatori, de vârste și profesii diferite, originari din localitatea considerată sau de curând stabiliți etc., după expresia lui Haugen „un studiu intensiv al unei populații” (*apud* (Ionescu-Ruxăndoiu, 1975, p. 25)).

În demersul de organizare a chestionarului sociolingvistic ținem cont atât de studiile sociologice, care orientează spre alegerea metodelor, tehnicilor, instrumentelor de cercetare⁴⁶ și care trebuie să fie determinate calitativ, cât și cele lingvistice care permit observarea variațiilor regionale, sociale, de vârstă și de gen în vorbire. De asemenea, un chestionar sociolingvistic creează posibilitatea determinării influențelor factorilor culturali, educaționali și mediatici asupra limbajului.

Ioan Mărginean sublinia că în elaborarea instrumentelor de lucru trebuie să reținem indicatorii de cercetare pentru care urmează să se culegă datele empirice; să se potrivească populației supuse interviului etc. Astfel, extinderea cercetării pe teren sociologic s-a realizat pentru a ne permite analiza rezultatelor, mai mult, pentru ca rezultatele obținute să fie valide și fidele.

Traian Rotariu și Petru Iluț au enumerat următoarele trăsături ale anchetei, care, de cele mai multe ori, are ca instrument chestionarul:

- are un evident caracter standardizat, în sensul că numărul, ordinea și formularea întrebărilor, precum și efectivele de persoane cărora li se adresează aceste întrebări sunt stabilite foarte clar de la bun început și nu sunt permise decât arareori abateri de la schema de realizare a anchetei;
- satisface exigența reprezentativității, în sensul statistic al termenului, a eșantionului în raport cu o populație incomparabil mai mare; altfel-spus, alegerea indivizilor anchetați trebuie să respecte o serie de reguli statistice pentru a putea transfera, cu o manjă de eroare rezonabilă și cu risc acceptabil, constatările obținute pe eșantionul de indivizi la nivelul populației vizate de cercetare etc. (Rotariu et al., 1997, p. 49-51).

Studiul de față și-a propus să realizeze o anchetă preponderent⁴⁷ în scris, în acest caz, comunicarea este indirectă, în sensul că subiectul citește el însuși întrebările din chestionar și răspunde la ele fără a se angaja un proces direct de comunicare cu persoana care-i înmânează instrumentul de cercetare (reacțiile individului uman la același stimul (întrebare) pot fi foarte diferite, fapt de care ne-am convins la testarea chestionarului).

Construcția chestionarului trebuie să urmeze o structură logică⁴⁸: întrebarea – fiecare întrebare din chestionar – reprezintă un indicator, dar un indicator care după testare trebuie să fie valid și funcțional, pentru ca în cercetarea ulterioară să poată fi supus prelucrării, analizei etc. Construcția chestionarului, după cum au remarcat studiile, are la bază o cunoaștere prealabilă a problematicii vizate de anchetă, eficiența instrumentului depinzând, evident de soliditatea cunoștințelor. Cazul nostru e documentat, fundamentat prin *Atlasul lingvistic românesc* și corpusul de referință pentru limba română vorbită CoRoLa, de aceea unele întrebări au fost reluate pentru a servi drept repere pentru studiu de fezabilitate, continuitate în evoluția limbii române. Manualele

asupra comportamentului lingvistic și au efect continuu și permanent prezent asupra evoluției lingvistice” (*apud* (Ionescu-Ruxăndoiu, 1975, p. 28)).

⁴⁶Instrumentul este un mijloc, ce poate îmbrăca o formă mai mult sau mai puțin materială, cu ajutorul căruia se realizează „captarea” informației științifice, e cel ce se interpune între cercetător și realitatea studiată (Rotariu et al., 1997, p. 45).

⁴⁷Am evidențiat *preponderent*, întrucât pentru a stabili corectitudinea, precum și rigorile de formulare a întrebărilor în chestionar am operat și cu o chestionare orală față în față.

⁴⁸Foarte frecvent – așa cum remarcă Bernard S. Phillip – pentru ordonarea logică a întrebărilor se ia drept criteriu timpul: subiectul este pus în situația de a răspunde mai întâi despre trecut, apoi prezent, și, în fine, la urmă despre viitor. Un alt criteriu: de ordonare este acela dat de gradul de abstractizare: mai întâi, se va răspunde la întrebările concrete și abia apoi la cele mai abstracte. În funcție de temă, de universul anchetei, va prevala ordinea logică sau cea psihologică (*apud* (Chelcea, 1975, p. 141)

de metodologie recomandă utilizarea celor mai simple cuvinte, expresii și a frazelor cât se poate de scurte.

În funcție de conținutul lor, *întrebările utilizate în chestionare* pot fi: închise, deschise, factuale, de opinie, de control⁴⁹.

A se observa:

întrebare închisă – Adaptați formula/formulele de salut în funcție de contextul comunicativ, vârstă, statutul sau relația cu interlocutorul? (niciodată, rareori, uneori, deseori, niciodată);

întrebare mixtă – Când salutați interlocutorul țineți cont de vârstă, gen, statut social, raport ierarhic, context de comunicare, altele (în foarte mare măsură, în mare măsură, în oarecare măsură, în mică măsură, deloc);

întrebare de opinie – Ce emoticon ați alege pentru a demonstra satisfacția de completare a chestionarului

întrebare de control – Ce formulă de salut folosiți când manifestați respect/Formula de salut, în opinia dvs. cea mai politicoasă/respectuoasă este...;

întrebare deschisă (cele mai multe, dacă am avut ca obiectiv să înregistrăm, fidel și complet, formulele de salut specifice comunității noastre) – Ce formulă de salut utilizați dimineața/seara/în timpul zilei?

Structura logică dictează mai multe tipuri de întrebări:

- de informare:
 - la nivel de comunicare orală (Formule de salut utilizate în situații cotidiene; Urări adresate la evenimente personale și religioase etc.;
 - la nivel de comunicare scrisă/digitală (Formule de salut și adresare într-un e-mail, pe rețele sociale;

⁴⁹În cazul întrebărilor *factice*, informația privește elemente de comportament ale indivizilor anchetați, ale semenilor din jurul lor sau situații ce caracterizează viața subiecților sau a comunităților în cadrul cărora ei trăiesc. De regulă, răspunsul la aceste întrebări poate fi judecat în termeni de adevărat sau fals, întrucât ele se referă la o situație obiectivă și verificabilă prin alte mijloace. Conținutul întrebărilor *de opinie* vizează aspecte ce țin de universul interior al individului, cum ar fi părerile, atitudinile, credințele, așteptările, proiectarea în viitor, evaluările, atașamentul față de valori, explicațiile fenomenelor din jurul său, justificările și motivația acțiunilor. Întrebările de *control* nu sunt adresate pentru a aduce o informație propriu-zisă din partea respondentului, ci pentru a verifica, a controla acuratețea răspunsurilor sale la alte întrebări, printre altele, ele pot fi folosite pentru a testa sinceritatea subiectului. Întrebările *închise* oferă subiectului variante de răspuns prefabricate, respondentul urmând doar să o aleagă pe cea care se potrivește situației sau opiniei sale. Întrebările *deschise* înregistrează, fidel și complet, răspunsurile date de subiecții chestionați. Întrebările *mixte sau semideschise sau semiînchise* desemnează cazurile când variantele de răspuns la o întrebare închisă nu epuizează gama întregă de posibilități de a răspunde și se încheie seria de variante cu formularea de genul „altceva”, „altă situație”, „alt caz” etc. (Asemenea întrebări semiînchise apar atunci când, în principiu, lista cazurilor posibile este foarte lungă, în plus, „comprimarea” lor într-un număr mai mic de clase e riscantă, în sensul că e posibil să se piardă o mare cantitate de informație. Întrebările semiînchise apar frecvent în cercetările exploratorii sau/și în chestionarele folosite în ancheta pilot, când gradul de cunoaștere asupra amplitudinii câmpului de situații posibile și asupra distribuției acestora este precar (Rotariu et al, 1997, p. 71-90).

- de percepere a formulelor de salut/ de formare a atitudinilor (Opinii personale cu privire la anumite formule de salut însoțite sau nu de gesturi etc.)

De asemenea, un element important în construcția chestionarului este stabilirea numărului de întrebări, care de regulă, evaluează timpul mediu reclamat de completarea efectivă a chestionarului: ancheta clasică poate dura 30 de minute fără probleme, dacă se desfășoară acasă, dar nu se recomandă să depășească 45 de minute, decât în anumite circumstanțe speciale.

Întrucât în completarea chestionarului vor fi implicați persoane de diferite vârste, am stabilit ca rezonabil să fie propus un chestionar sociolingvistic pentru 15-20 de minute.

Pentru a contura exhaustiv problematica cercetării e nevoie de alegerea unui eșantion reprezentativ. Eșantionul⁵⁰ reprezintă sub-populația extrasă din populația de referință, care respectă principiul reprezentativității. Formulele teoretice de determinare a mărimii unui eșantion sunt diferite pentru variabilele cantitative, respectiv, variabilele calitative, după cum remarca Ioan Mărginean. Societatea Europeană pentru Cercetarea Opiniei și Marketing, în *Ghidul* său, recomandă eșantioane de 1500-2000 de persoane, pe considerentul că o eroare standard de 3% ar corespunde unui eșantion de 1000 de persoane la $P = 0,95$ (*ibidem*, p. 151-152). În multe țări, Oficiile de statistică furnizează la cerere asemenea eșantioane probaliste.

În cercetarea noastră operăm cu formula lui William Cochran, care propune estimarea unui eșantion de 384 de respondenți pentru un nivel minim de încredere de 95% cu marja de eroare ± 5 în întreaga populație de vorbitori români nativi din Republica Moldova, conform recensământului din 2024. Distribuția proporțională ar fi câte 10-12 respondenți per raion, luăm însă în considerație că în cele două municipii Chișinău și Bălți se concentrează un număr mai mare de locuitori; mai mult, raioanele Ungheni, Orhei, Hîncești și Cahul au populația mai mare, iar raioanele Basarabeasca, Dondușeni sau Șoldănești au populații mai mici.

Respondenții implicați în chestionare sunt de vârstă, sex, ocupație, medii diferite.

Înainte de aplicarea chestionarului, de regulă, se organizează testarea acestuia pe eșantion mic, de maxim 50 de persoane, în condiții cât mai apropiate de ancheta propriu-zisă, fapt confirmat și de cercetarea noastră. După cum remarca Danuț-Vasile Jemna, testarea, într-adevăr, permite depășirea dificultăților care apar în culegerea datelor, ameliorarea chestionarului, determinarea vocabularului adecvat persoanelor anchetate, modificarea unor întrebări etc. (cf. (Jemna, 2023, p. 49)).

Aplicarea chestionarului sociolingvistic va permite să evidențiem rolul și semnificația salutului în epoca contemporană, să remarcăm atitudinea vorbitorilor în actul de salut, să analizăm formulele de salut utilizate de diferite pături sociale, să stabilim formulele de salut prioritare pentru tinerii digitalizați, să clasificăm formulele de salut în limba română etc.

Resurse bibliografice:

1. *Atlasul lingvistic românesc*, serie nouă, de Emil Petrovici, București, vol. I-II, 1956; III, 1961; IV, 1965; VI, 1969; VII, 1972.
2. Caragață, Gh. (1939). *Formulele de salutare în limba română*, in BPh, VI.
3. Chelcea, S. (1975). *Chestionarul în investigația sociologică*, București, Editura Științifică și Enciclopedică.
4. Ionescu-Ruxăndoiu, L.; Chițoran, D. (1975). *Sociolingvistica*, București, Editura Didactică și Pedagogică.
5. Jemna, D.-V. (2023). *Sondajul de opinie*, ed. a III-a, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
6. Mărginean, I. (2000). *Proiectarea cercetării sociologice*, Iași, Editura Polirom.
7. Pietreanu, M. (1984). *Salutul în limba română*, București, Editura științifică și Enciclopedică.
8. Rotariu, T.; Iluț, P. (1997). *Ancheta sociologică și sondajul de opinie. Teorie și practică*, Iași, Editura Polirom.

⁵⁰Eșantionul este un model la scară mică al universului cercetării. La întrebarea cât de mare trebuie să fie un eșantion, răspunsul este doar orientativ, de tipul: „suficient de mare pentru a putea fi reprezentativ” [Mărginean, 2000, p. 142].